

TÍTULO: “Comportamiento de las condiciones de vulnerabilidad de una muestra de edificaciones en La Habana para diferentes niveles de agresividad”.

Autores: Ing. Delilah Díaz Fernández¹, Dr. CT. Marietta Llanes Pérez², Ing. Rafael Valdés González³

¹ Ministerio de la Construcción (MICONS). La Habana, Cuba.

² Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE). La Habana, Cuba.

³ Empresa de Construcción y Montaje ATTAI, Pinar del Río, Cuba.

*Autor para la correspondencia: Ministerio de la Construcción (MICONS). Calle 35 y Avenida Carlos Manuel de Céspedes, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Teléfonos: 52865249, 78816487, 78815376. Email: delilah@oc.micons.gob.cu

I Simposio “Diseño y Conservación del ambiente construido” 2021

TEMÁTICA 1. Diseño, conservación y gestión de espacios urbanos y arquitectónicos. Conservación y gestión sostenible del patrimonio construido.

Resumen.

Este trabajo presenta resultados parciales de investigación que tributan al diseño de una protección secundaria personalizada destinada a elementos de hormigón armado ubicados en la zona norte de la Habana, a través del uso de las nanociencias y las nanotecnologías. Partiendo de series de datos aportadas por los análisis de tendencias realizados a los resultados de estudios de diagnóstico y patología de las estructuras, llevados a cabo por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas y el estudio de la vulnerabilidad en la misma muestra, a través de los principios de comportamiento de la durabilidad por desempeño según el tipo de agresividad a que están sometidos los elementos de hormigón que presentan evidencias de deterioro. Se define así una clasificación de las condiciones de vulnerabilidad y con ello podrán diseñarse y establecerse principios preventivos de actuación individualizados. La investigación se orienta a la obtención de la mayor cantidad de variables confiables posibles, de modo que permitan realizar análisis de alta precisión y efectividad. Se diseña una ecuación matemática que permite estimar valores de sorptividad, garantizando un parámetro adicional para caracterizar la predisposición o susceptibilidad a determinados deterioros, se utilizan herramientas estadísticas y se logra establecer una correlación entre variables seleccionadas (Porosidad efectiva, Resistencia a la penetración del agua, Coeficiente de absorción capilar y Sorptividad). Los resultados develan que la relación de comportamiento entre las cualidades en investigación, para el 86% de las muestras estudiadas no cumplen con lo especificado por la normativa cubana vigente. Identificándose así una condición de elevada susceptibilidad.

Palabras claves: *vulnerabilidad, durabilidad, porosidad*